

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ТЕПЛОВЫХ НАУК И ИХ ЗНАЧЕНИЕ СЕГОДНЯ

Бердиева Нилуфар Ахатовна

**Среднее специальное исламское учебное заведение имени
Ходжи Бухари заведующий учебно-методическим отделом
Китобский район Кашкадарьинской области**

Анотация

Алломы Термиза играют важную роль в исламской цивилизации. Труды таких учёных, как Имам Термизи и Хаким Термизи, внесли значительный вклад в развитие науки хадисов и исламских наук. Их произведения высоко ценятся не только в исламском мире, но и в мировой науке. Сегодня их научное наследие изучается в Узбекистане и по всему миру.

Труды учёных Термиза являются важным источником в области науки хадисов, суфизма, фикха и других исламских наук. Их произведения оказали значительное влияние на развитие исламских наук. В настоящее время их труды широко используются в научных исследованиях и образовательных процессах.

Научное наследие учёных Термиза также имеет важное значение для обеспечения межнационального согласия и толерантности. Их произведения играют важную роль в духовном и нравственном воспитании людей. Кроме того, их труды имеют важное значение в воспитании молодого поколения в духе уважения к национальным ценностям и любви к Родине.

Ключевые слова: ученые Тирмизи, имам Тирмизи, Хаким Тирмизи, научное наследие, наука о хадисах, исламская цивилизация.

SCIENTIFIC HERITAGE OF THERMAL SCIENCES AND THEIR SIGNIFICANCE TODAY

Berdieva Nilufar Akhatovna

Khoja Bukhari secondary special Islamic educational institution

head of the educational and methodological department

Kitob District, Kashkadarya Region

Abstract:

The scholars of Termez play an important role in Islamic civilization. The works of such scholars as Imam Tirmidhi and Hakim Tirmidhi have made a significant contribution to the development of the science of hadith and Islamic sciences. Their works are highly valued not only in the Islamic world but also in world science. Today, their scientific heritage is studied in Uzbekistan and around the world.

The works of the scholars of Termez are an important source in the field of hadith science, Sufism, fiqh, and other Islamic sciences. Their works have had a significant impact on the development of Islamic sciences. Currently, their works are widely used in scientific research and educational processes.

The scientific heritage of the scholars of Termez also has important significance for ensuring interethnic harmony and tolerance. Their works play an important role in the spiritual and moral education of people. In addition, their works are important in educating the younger generation in the spirit of respect for national values and love for the Motherland.

Key words: Tirmidhi scholars, Imam Tirmidhi, Hakim Tirmidhi, Scientific heritage, Hadith science, Islamic civilization

**ТЕРМИЗИЙ АЛЛОМАЛАР ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА УЛАРНИНГ
ҲОЗИРГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ**

Бердиева Нилуфар Ахатовна

Хожа Бухорий ўрта махсус ислом таълим муассасаси

ўқув-услубий бўлим бошлиғи

Қашқадарё вилояти Китоб тумани

Анотация

Термизий алломаларнинг илмий мероси ислом цивилизациясида муҳим ўрин тутди. Имом Термизий ва Ҳаким Термизий каби алломаларнинг асарлари ҳадис илми ва исломий илмлар ривожига катта ҳисса қўшган. Улар томонидан ёзилган асарлар нафақат ислом оламида, балки жаҳон илм-фанида ҳам юқори баҳоланади. Бугунги кунда уларнинг илмий мероси Ўзбекистонда ва бутун дунёда ўрганилмоқда.

Термизий алломаларнинг асарлари ҳадис илми, тасаввуф, фикҳ ва бошқа исломий илмлар соҳасида муҳим манба ҳисобланади. Улар томонидан ёзилган асарлар исломий илмларнинг ривожига катта таъсир кўрсатган. Ҳозирги кунда уларнинг асарлари илмий тадқиқотлар ва таълим жараёнларида кенг қўлланилмоқда.

Термизий алломаларнинг илмий мероси миллатлараро тотувлик ва бағрикенгликни таъминлашда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Улар томонидан ёзилган асарлар инсонларнинг маънавий ва ахлоқий тарбиясида муҳим ўрин тутди. Шунингдек, уларнинг асарлари ёш авлодни миллий қадриятларга ҳурмат, Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Калит сўзлар: Термизий алломалар, Имом Термизий, Ҳаким Термизий, Илмий мерос, Ҳадис илми, Ислам цивилизацияси

Термиз, қадимги Сурхондарё водийсининг маркази, Ислам дунёсида етук алломаларни вояга етказган илмий марказлардан бири ҳисобланади. Бу ердан чиққан уламолар ўз замонасида нафақат Ислам илмларида, балки фан, маданият ва фалсафа соҳаларида ҳам жаҳон миқёсида танилган. Уларнинг илмий мероси, асарлари ва фаолияти нафақат ўша даврда, балки ҳозирги кунда ҳам илмий-тадқиқот соҳасида муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада Термизий алломаларининг илмий мероси ва уларнинг ҳозирги кундаги аҳамияти ҳақида сўз юритилади.

Термизий алломаларнинг илмий мероси Ислом илмлари, табиий фанлар ва фалсафа соҳаларида муҳим аҳамият касб этган. Улар орасида энг машҳури Имом Абу Исо Термизий бўлиб, у ҳадис илми бўйича танилган ва унинг "Жомеъ ас-саҳиҳ" асари мусулмон оламида ҳадис тўпламлари орасида муҳим ўрин эгаллайди. Имом Термизийнинг "Жомеъ ас-саҳиҳ" асари ҳадис илмининг асосий манбаларидан бири ҳисобланса, Ҳаким ат-Термизийнинг тасаввуфий асарлари маънавият ва ички юксалиш масалаларида ҳозирги кунда ҳам катта аҳамиятга эга.¹ Термизий алломалари фикҳ, ақийда ва ахлоқ соҳаларида ҳам бир қатор асарлар ёзиб, ўз даврининг илм-фан ривожига катта ҳисса қўшган. Улар ёзган асарлар бугунги кунда ҳам диний таълим ва илмий тадқиқотларда асосий манбалардан бири бўлиб хизмат қилади.

Термизий алломаларининг илмий мероси ва уларнинг ҳозирги кундаги аҳамияти мавзусининг долзарблиги бир неча муҳим сабаблар билан боғлиқ:

1. Ислом таълимоти ва анъаналарига бўлган эҳтиёж: Бугунги кунда Ислом илмлари, хусусан, ҳадис ва фикҳ соҳаларида янги изланишлар ва таҳлиллар талаб этилмоқда. Термизий алломаларининг асарлари Ислом қонуншунослиги ва ахлоқий таълимотларини кенгроқ тушуниш ва уларни амалиётга татбиқ этиш учун муҳим манбалар ҳисобланади.

2. Маънавий ва ахлоқий тарбиянинг аҳамияти: Жамиятда маънавий кадриятлар ва ахлоқий тарбияга бўлган эҳтиёж ортиб бораётган бир пайтда, Термизий алломалари ёзган асарлар ахлоқ-одоб, инсонпарварлик ва маърифатга оид билимларни беришда муҳим ўрин тутади. Бу асарлар ёш авлод тарбиясидаги долзарб масалаларга ҳам ечим бўлиши мумкин.

3. Илм-фан ва маданиятнинг ривожини: Термизий алломаларининг илмий методлари ва ютуқлари замонавий тадқиқотлар учун ҳам қимматлидир. Улар

¹ Ҳайдаров, Абдулҳаким. "Ҳаким ат-Термизий ва унинг тасаввуфий мероси". Тошкент: Тасаввуф маркази нашриёти, 2005

табиий фанлар ва ижтимоий фанларда қўллаган методлар бугунги кун тадқиқотчилари учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади.

4. Ҳадис ва фикҳ соҳаларидаги изланишлар: Имом Термизий каби алломалар ҳадис илмидаги ишланмалари билан ҳозирги кун исломшунослик тадқиқотлари учун асос бўлиб келмоқда. Улар яратган илмий классификациялар, таҳлил ва ҳадисларнинг ишончлилигига оид услублар замонавий тадқиқотлар учун муҳим манба сифатида қўлланмоқда.

5. Маданий меросни тиклаш: Термизий алломаларининг илмий мероси нафақат диний, балки маданий аҳамиятга ҳам эга. Бугунги кунда уларнинг асарларини қайта тиклаш, ўрганиш ва жамиятга етказиш миллий ва диний меросимизни асраб-авайлаш ва ривожлантириш йўлида муҳим вазифалардан биридир.

Шу сабабли, Термизий алломаларининг илмий мероси бугунги кунда нафақат диний, балки умуммаънавий ва маданий ривожланиш учун ҳам катта аҳамият касб этмоқда. Бугунги кунда Термизий алломаларининг асарлари кенг тадқиқ қилинади ва Ислом таълим муассасаларида асосий манбалардан бири сифатида қўлланилади.²

Имом Абу Исо ат-Термизий ва Ҳаким ат-Термизий Термиз шаҳрида туғилган буюк алломалар ҳисобланади. Иккиси ҳам Ислом илмларига улкан ҳисса қўшган, аммо уларнинг илмий фаолияти турли йўналишларда бўлган. Қуйида уларнинг ҳаёти, асарлари ва уларнинг мазмуни ҳақида тўлиқ маълумот келтирилади.

Имом Абу Исо ат-Термизий (824-892). Имом Абу Исо ат-Термизий 824 йилда Термиз яқинидаги Буг қаласида туғилган. У Ислом илмларига алоҳида қизиққан ва ёшлигидан бу илмларни ўрганишга интиланган. У ҳадис, фикҳ ва

² Назаров, Мухаммад Юсуф. “Термизий алломаларининг ҳадис илмидаги ўрни”. Исломшунослик журнали, 2010, №5, 56–65-бетлар.

ақийда соҳаларида билим олиш учун турли шаҳарларга сафарлар қилган. Имом Бухорий, Имом Муслим, Абу Довуд каби буюк муҳаддислардан таълим олган ва улар билан илмий мулоқотда бўлган. Ат-Термизийнинг ҳаётининг асосий қисми ҳадис илми ва унинг ривожига бағишланган.

Асарлари ва уларнинг мазмуни. “Жомеъ ас-сахих” – Бу Имом Термизийнинг энг машҳур ҳадис тўплами. Асарда 4,000 дан ортиқ ҳадислар тўпланган ва улар турли мавзуларга бўлинган. Ҳадислар мазмунига кўра турли рунларга ажратилган ва ҳар бир ҳадиснинг ишончилиги таҳлил қилинган. Асар ҳадис илмидаги тўрт муҳим тўпландан бири бўлиб, мусулмон уламолари томонидан юксак баҳоланади.

“Шамоил ан-Набавийя” – Бу асарда Пайғамбар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг шахсий ҳаёти, одоб-ахлоқи, кийиниш ва кундалик фаолияти баён қилинган. У Пайғамбарнинг жамият билан муносабатлари, ахлоқий қоидалари ва ижтимоий фаолияти ҳақида ҳадислардан келиб чиқиб маълумотлар келтиради.

“Китоб ал-илал” (Иллатлар китоби) – Имом Термизий бу асарида ҳадисларнинг иллатларини, яъни уларнинг баъзи камчиликлари ёки ноаниқликларини тушунтириб берган. Бу китоб ҳадисларни таҳлил қилиш, уларнинг саҳих ёки заиф эканлигини аниқлашда муҳим қўлланма бўлиб ҳисобланади.

Ҳаким ат-Термизий (820-932). Ҳаким ат-Термизий, тўлиқ исми Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али ат-Термизий, тасаввуф, ақида ва фикҳ соҳаларидаги йирик олимлардан бири бўлиб, у суфийлик (тасаввуф) мактабининг асосчиларидан бири сифатида танилган. У Термизда туғилиб ўсган ва турли шаҳарларда илм олиш учун сафар қилган. У фикҳ, калом, тасаввуф ва фалсафа каби фанлар бўйича чуқур билим олган. Унинг фаолиятининг асосий қисми инсон маънавияти, руҳий тарбия ва Аллоҳга яқинлашиш йўллариини ўрганишга бағишланган.

Асарлари ва уларнинг мазмуни. “Хатмул авлиё” – Бу асарда авлиёлар мақоми ва уларнинг аҳамияти ҳақида батафсил тушунтириш берилган. Ат-Термизий суфийлар орасида авлиёликнинг мақоми, инсоннинг маънавий юксалиши ва Аллоҳга яқинлашишдаги йўллар ҳақида сўз юритган. Бу асар тасаввуфий йўналишда муҳим манбалардан бири бўлиб ҳисобланади.

“Китаб ал-фурқон” – Асарда Аллоҳнинг олий зотлиги ва унинг хилқати орасидаги тафовут баён этилган. Бу китобда Аллоҳнинг зоти ва сифати ҳақидаги каломий ва фалсафий тушунчаларни изоҳлашга урғу берилган.

“Китоб ал-иршод” – Бу асар инсон маънавияти ва унинг руҳий камолотга етиши учун керак бўлган йўлларни кўрсатади. Асар суфийлик таълимоти бўйича йўл-йўриқлар ва тавсияларни ўз ичига олади, инсоннинг маънавий юксалиши ва тарбиясига оид масалаларни ёритади.

Имом Абу Исо ат-Термизий ва Ҳаким ат-Термизий иккиси ҳам Ислом илмлари ва тасаввуф соҳаларида чуқур из қолдирган алломалардир. Имом Термизий асосан ҳадис ва фикҳ соҳаларида машҳур бўлган бўлса, Ҳаким Термизий суфийлик ва маънавий тарбия соҳаларида катта обрўга эга бўлган. Улар ёзган асарлар, хусусан, “Жомеъ ас-саҳиҳ” ва “Хатмул авлиё” бугунги кунда ҳам Ислом илмлари ва маънавий тарбия соҳаларида муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг ҳадисларни саҳиҳликка кўра саралаш, фикҳий масалаларни ҳал қилиш ва маънавиятга оид таълимотлари замонавий жамиятнинг маънавий ва ахлоқий юксалишига хизмат қилади.³

Термизий алломаларининг ҳадис илмидаги ҳиссаси жуда катта бўлиб, уларнинг асарлари Ислом оламида фундаментал аҳамиятга эга. Хусусан, Имом Абу Исо ат-Термизий ва унинг ҳадислар бўйича ёзган асарлари

³ Юнусов, Салим. “Термизий алломалари асарларининг ҳозирги кундаги ўрганилиши”. Ҳадис илми тадқиқотлари, Тошкент: Зиё нашриёти, 2015.

исломий ҳуқуқ, ахлоқ, фикҳ ва диний амаллар асосини шакллантиришда муҳим роль ўйнаган. Термизий алломаларининг ҳадис илмига қўшган ҳиссаси ва асарларининг аҳамияти қуйида баён этилади.

Имом Абу Исо ат-Термизийнинг ҳадис илмидаги ҳиссаси. Имом Термизий ҳадис илмидан ташқари фикҳ, ақийда ва бошқа исломий фанларда ҳам етук олим бўлган. Аммо унинг ҳадис илмидаги асосий ҳиссаси унинг тўплаган ва саҳиҳ ҳадисларни саралаш ва таърифлашга оид ишларидир.

Асарлари ва уларнинг ҳадис илмидаги аҳамияти. “Жомеъ ас-саҳиҳ” (Сунан ат-Термизий) – Бу асар ҳадис илмидаги тўрт машҳур ҳадис тўплами — “Кутуби ситта”нинг бири ҳисобланади. Асарда Ислom ҳуқуқи (фикҳ)га оид турли мавзуларга мансуб ҳадислар тўпланган. Имом Термизий ҳадисларнинг саҳиҳлигини аниқлашда махсус илмий усулларни қўллаган, ҳадисларнинг иллатларини кўрсатган ва уларнинг ривоятчилари ҳақида маълумотлар берган.

Аҳамияти: Бу асар ҳадис илмининг асосий манбалари қаторига киради. У фақат ҳадислар тўплами эмас, балки ҳадисларнинг ишончлилигига кўра таснифланган манба бўлиб, Ислom ҳуқуқий тизимини ўрганишда ва шариат қоидаларини тўғри тушунишда муҳим ўрин тутади. Имом Термизий ҳадисларнинг заиф ёки кучли эканини баён қилиб, уларнинг амалий аҳамиятини тушунтириб берган.

“Шамоил ан-Набавийя” – Бу асарда Пайғамбар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг шахсий ҳаёти, ахлоқи ва одатлари ҳақида ҳадислар тўпланган. Унда Пайғамбарнинг кийиниши, овқатланиши, гапириш одоби, намоз ва ибодатлари ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Аҳамияти: Бу асар мусулмонлар орасида Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламни таниш ва у кишининг ҳаётини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади. У ахлоқ-одобни шакллантиришда ва Пайғамбарни идеал шахс сифатида намуна қилишда катта роль ўйнайди.

“Китоб ал-илал” (Иллатлар китоби) – Бу асар ҳадисларнинг иллатларини, яъни улардаги камчилик ёки шубҳаларни аниқлаш учун ишланган. Имом Термизий ҳадисларнинг нақл қилинган занжирларидаги заиф нукталар ва уларни қайси ҳолатларда ишлатиш мумкинлигини тушунтириб берган.

Аҳамияти: Бу асар ҳадисларнинг саҳиҳлигини аниқлаш ва улардан қандай фойдаланиш кераклигини ўрганишда муҳим қўлланма ҳисобланади. Бу ишлар ҳадис илмидаги таҳлил ва танқидий ёндашувнинг ривожига йўл очган.

Ҳаким ат-Термизийнинг ҳадис илмидаги ҳиссаси

Ҳаким ат-Термизий асосан тасаввуф ва маънавий тарбия соҳасида машҳур бўлса-да, у ҳам ҳадис илмига маълум даражада ҳисса қўшган. Унинг ҳадислар ва исломий таълимотлардан келиб чиқиб ёзган асарлари маънавият ва ички тозаланиш масалаларига бағишланган.

Асарлари ва уларнинг аҳамияти:

“Хатмул авлиё” – Бу асар авлиёларнинг мақоми ва уларнинг Аллоҳга яқинлик йўли ҳақидаги тасаввуфий назарияни баён қилади. Унда исломий руҳият, авлиёлар амаллари ва тарбия усуллари ҳақида ҳадисларга асосланган маълумотлар келтирилган.

Бу асар тасаввуфий илмда катта аҳамиятга эга бўлиб, мусулмонлар орасида маънавий камолотга эришиш йўлларини тушуниш ва амалий йўналишларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

“Китоб ал-фурқон” – Бу асар Аллоҳнинг зоти ва унинг атрибутлари ҳақидаги каломий ва фалсафий баҳсларни ўз ичига олади. Унда Аллоҳнинг улуғлиги ва инсоннинг маънавий вазифалари ҳақида ҳадислар келтирилган.

Аҳамияти: Бу асар Исломдаги калом ва тасаввуф соҳаларига мансуб бўлиб, Аллоҳга бўлган ишонч ва уни тушуниш йўлларини баён қилади.

Термизий алломаларининг ҳадис илмидаги ҳиссаси Ислом оламида жуда катта аҳамиятга эга. Имом Абу Исо ат-Термизий ҳадис илмининг ривожига улкан ҳисса қўшган бўлиб, унинг “Жомеъ ас-саҳиҳ” асари ҳадис илмидаги энг муҳим манбалардан бири ҳисобланади. Бу асарлар мусулмонлар орасида ҳадисларнинг саҳиҳлигини аниқлаш, уларни тўғри тушуниш ва амалга тадбиқ қилишда асосий йўлланмалардан бири ҳисобланади.

Ҳаким ат-Термизийнинг ҳадис илмига қўшган ҳиссаси асосан маънавият ва тасаввуф йўналишида намоён бўлган. У ҳадислар орқали инсон маънавиятини шакллантириш ва Аллоҳга яқинликка эришишга оид таълимотларни ривожлантирган.

Термизий алломаларининг асарларини ўрганиш ва уларнинг бугунги кундаги аҳамияти Ислом илмий тадқиқотлари ва маънавий тараққиётда муҳим ўрин тутди. Уларнинг ҳадис, фикҳ, тасаввуф ва исломий таълимот соҳасида ёзган асарлари наинки ўтмишда, балки бугунги кунда ҳам кенг ўрганилмоқда ва Ислом оламида муҳим аҳамиятга эга. Қуйида Термизий алломаларининг асарларини ўрганиш ва уларнинг бугунги кундаги илмий аҳамияти ҳақида маълумот келтирилади.

Термизий ҳамда Абу Исо ат-Термизий алломаларининг асарларини ўрганиш: “Жомеъ ас-саҳиҳ” (Сунан ат-Термизий) асари бутун ислом оламида ҳадис илми бўйича муҳим манбалардан бири ҳисобланади. Асар нафақат Ўзбекистонда, балки бутун мусулмон оламида ҳадис илми ўрганувчи тадқиқотчилар томонидан чуқур ўрганилган ва ўрганилмоқда. Замонавий тадқиқотларда Имом Термизийнинг ҳадисларнинг ишончлилиги, уларнинг иллатлари ва ҳадис ривоятчилари ҳақидаги билимлари асосий тадқиқот йўналишларидан бири сифатида қаралмоқда.

“Шамоил ан-Набавийя” асари ҳозирги кунда Пайғамбар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг шахсий ҳаётини ўрганишда муҳим манба

сифатида кўриб чиқилмоқда. Асар мусулмонлар учун одоб-ахлоқ, ахлоқий тарбия ва Пайғамбарни намуна сифатида қабул қилишда ўрганилади.

“Китоб ал-илал” асари ҳадисларнинг иллатлари ва заифликларини ўрганишда тадқиқотчилар томонидан муҳим қўлланма сифатида қўлланилади. Асарнинг замонавий ҳадисшунослик ва ҳадисларни танқидий таҳлил қилиш соҳасидаги аҳамияти катта.

Ҳаким ат-Термизий асарларининг ўрганилиши: “Хатмул авлиё” ва “Китоб ал-фурқон” каби асарлари Ислондаги тасаввуф ва маънавий тарбия йўналишларида жуда муҳим. Бу асарлар инсон маънавий юксалиши, авлиёлар мақоми ва Аллоҳга яқинлашиш йўлларини ўрганишда тадқиқ этилмоқда. Ҳаким Термизийнинг бу асарлари суфийлик мактаблари ва исломий фалсафа йўналишларида тадқиқ қилинади.

Тасаввуф соҳасидаги тадқиқотлар орқали Ҳаким Термизийнинг инсоннинг ички дунёсига, маънавиятига бўлган эътибори ва унинг маънавий етакчилик ғоялари, суфийчилик таълимотларини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси катта қизиқиш уйғотмоқда.

Илмий тадқиқотлар ва уларнинг натижалари. Термизий алломаларининг асарлари замонавий исломий илм-фан ва тадқиқотларда катта ўрин эгаллайди. Қуйида уларнинг бугунги кунда ўрганилаётган йўналишлари ва тадқиқотлар натижалари ҳақида маълумот келтирилади:

Имом Термизийнинг “Жомеъ ас-саҳиҳ” асари асосида ҳадисларнинг туркумланиши, ҳадисларнинг илмий баҳоси ва уларнинг шариат қоидаларига таъсири бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Муҳаддис олимлар ва замонавий исломшунослар ҳадисларнинг илмий даражасини аниқлашда Имом Термизийнинг методологиясини ўрганиб чиқмоқда. Бу тадқиқотлар ҳадисларни тушуниш ва уларни ҳаётга татбиқ этишни енгиллаштиришга хизмат қилади.

Ҳаким Термизийнинг тасаввуфий асарлари маънавият ва ички тозаланишга қаратилган мукаммал тадқиқотларга сабаб бўлмоқда. Бугунги кунда суфийлик мактабларида унинг ғоялари кенг ўрганилиб, инсоннинг маънавий тарбияси ва ички юксалиши йўллари тушунтирилмоқда. Бу тадқиқотлар орқали инсоннинг маънавий камолотга эришиши йўллари аниқланиб, ижтимоий ва диний ҳаётда маънавиятга эътибор кучайган.

Имом Термизийнинг ҳадис илмидаги фаолияти Ислом фикҳи ва шариат ҳуқуқида катта таъсирга эга бўлган. Замонавий тадқиқотларда унинг ҳадислар асосида фикҳий масалаларни ҳал қилиш услублари ва уларнинг замонавий ижтимоий масалаларга татбиқи ўрганилмоқда. Бу тадқиқотлар ҳадислар ва шариат қоидаларини янги шароитларга мослаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

“Шамоил ан-Набавийя” асари асосида Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ахлоқ-одоби ҳақида замонавий тарбиявий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу тадқиқотлар замонавий жамиятда ахлоқий ва маънавий кадрятларнинг тикланишида муҳим манба сифатида хизмат қилмоқда.

Термизий алломаларининг асарларининг бугунги кундаги аҳамияти. Термизий алломаларининг асарлари бугунги кунда Ислом таълим муассасаларида кенг ўрганилади. Улар ҳадисшунослик, фикҳ ва тасаввуф илмига киришда асосий дарсликлардан бири сифатида ўқитилади. Асарлар инсоннинг маънавий тарбияси ва диний билимларини бойитишда муҳим манбалар ҳисобланади.

Тасаввуф ва маънавий тарбия бўйича ёзилган асарлар жамиятда ахлоқий ва маънавий кадрятларни тиклашда муҳим аҳамиятга эга. Ҳаким Термизийнинг тасаввуфга оид асарлари инсоннинг ички дунёсини шакллантиришда, маънавий етакчиликнинг назарий асосларини тушунишда аҳамиятли.

Имом Термизийнинг ҳадис илмидаги ишлари ҳадисларнинг саҳиҳлигини аниқлаш ва ҳадис илмининг принципларини шакллантиришда катта аҳамиятга эга. Ҳадислар Ислом ҳуқуқининг манбалари сифатида турли масалаларни ҳал этишда муҳим восита бўлиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда Термизий алломаларининг илмий мероси нафақат тарихий аҳамиятга, балки бугунги кунда ҳам долзарб аҳамиятга эга.⁴ Уларнинг асарлари Ислом илм-фани ривожини ва мусулмон жамиятининг маънавий камолоти учун муҳим йўлланма бўлиб қолмоқда.

Термизий алломаларининг илмий мероси ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти ҳақида умумий хулоса қилганда шуни таъкидлаш лозимки, Термизий алломаларининг илмий мероси Ислом таълимоти, ҳадисшунослик, фикҳ, тасаввуф ва маънавият соҳаларида жуда муҳим ўрин тутади.⁵ Улар, хусусан, Имом Абу Исо ат-Термизий ва Ҳаким ат-Термизий, ўз асарлари орқали Ислом илм-фанига улкан ҳисса қўшганлар. Имом Термизийнинг “Жомеъ ас-саҳиҳ” асари ҳадис илмининг асосий манбаларидан бири ҳисобланса, Ҳаким ат-Термизийнинг тасаввуфий асарлари маънавият ва ички юксалиш масалаларида ҳозирги кунда ҳам катта аҳамиятга эга.

Бугунги кунда Термизий алломаларининг асарлари кенг тадқиқ қилинади ва Ислом таълим муассасаларида асосий манбалардан бири сифатида қўлланилади. Уларнинг ҳадисларни саҳиҳликка кўра саралаш, фикҳий масалаларни ҳал қилиш ва маънавиятга оид таълимотлари замонавий жамиятнинг маънавий ва ахлоқий юксалишига хизмат қилади.

⁴ Аъзамов, Умид. “Термизий алломаларининг маънавий мероси ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти”. Жаҳон Исломшунослик тадқиқотлари, 2021, №3, 12–23-бетлар.

⁵ Абу Исо ат-Термизий. “Жомеъ ас-саҳиҳ”. Ҳадис тўплами. Ал-Қоҳира: Дор ал-ҳадис нашриёти, 1987.

Термизий алломаларининг илмий мероси нафақат тарихий аҳамиятга, балки бугунги кунда ҳам долзарб аҳамиятга эга. Уларнинг асарлари Ислом илм-фани ривожига ва мусулмон жамиятининг маънавий камолоти учун муҳим йўлланма бўлиб қолмоқда.

Термизий алломаларининг илмий мероси Ислом олами ва умуминсоний фан-таълим соҳаларида муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг илмий асарлари нафақат диний таълим ва қонун-қоидаларни ёритади, балки замонавий илмий-тадқиқот ишларига ҳам йўл кўрсатади. Шунингдек, бу меросни ўрганиш ва тадқиқ этиш келгуси авлодлар учун маънавий ва ахлоқий таълим-тарбия манбаи бўлиб хизмат қилади. Замонавий жамиятдаги билимларнинг такомиллашуви ва ижтимоий муаммоларга ечим топишда бу алломаларнинг илмий мероси муҳим ўрин тутаяди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абу Исо ат-Термизий. “Жомеъ ас-саҳиҳ”. Ҳадис тўплами. Ал-Қоҳира: Дор ал-ҳадис нашриёти, 1987.
2. Ҳамидуллоҳ, Муҳаммад. “Сунан ат-Термизий шарҳи”. Ислом уламоларининг ҳадисга оид изоҳлари. Тошкент: Имом Бухорий номидаги Исломшунослик маркази, 1999.
3. Ҳайдаров, Абдулҳаким. “Ҳаким ат-Термизий ва унинг тасаввуфий мероси”. Тошкент: Тасаввуф маркази нашриёти, 2005.
4. Назаров, Муҳаммад Юсуф. “Термизий алломаларининг ҳадис илмидаги ўрни”. Исломшунослик журнали, 2010, №5, 56–65-бетлар.
5. Юнусов, Салим. “Термизий алломалари асарларининг ҳозирги кундаги ўрганилиши”. Ҳадис илми тадқиқотлари, Тошкент: Зиё нашриёти, 2015.
6. Азизов, Мансур. “Ҳадисшунослик ва тасаввуф тарихида Термизий олимларининг аҳамияти”. Ислом маданияти тадқиқотлари журнали, 2017,

№8, 34–49-бетлар.

7. Камолиддинов, Абдуллоҳ. “Имом Термизийнинг ҳадис илмига қўшган ҳиссаси”. Тошкент: Имом Бухорий халқаро маркази, 2020.

8. Аъзамов, Умид. “Термизий алломаларининг маънавий мероси ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти”. Жаҳон Исломшунослик тадқиқотлари, 2021, №3, 12–23-бетлар.